

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R **TADQIQ VA TATBIQ** **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

[@ferteach_uz](https://www.instagram.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O'zbek tilidagi murakkab tuzilishli birikmalar tasnifi

To'xtayeva Sarvinoz Sherali qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi murakkab tuzilishli birikmalarni lingvistik jihatdan tizimli tahlil qilish maqsad qilingan. Xususan, ushbu birikmalarning sintaktik tuzilishi, grammatik bog'lanish shakllari, semantik o'ziga xosliklari va gapdagi funksional vazifalari o'rganiladi. Murakkab tuzilishli birikmalarni tasniflash mezonlari aniqlanadi hamda ularning zanjirli, markazlashgan, boshqaruvli, qo'shilishli va qaratuvli shakllari misollar asosida yoritib beriladi. Murakkab birikmalarning o'zbek tilidagi sintaktik qurilishdagi o'rnini aniqlashtirish va ularni grammatik tahlil qilishga metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: murakkab tuzilishli birikma, sintaktik tuzilma, grammatik bog'lanish, so'z birikmasi, tasnif, boshqaruv, qo'shilish, qaratuv, gap qurilishi, o'zbek tili grammatikasi, lingvistik tahlil, semantik tuzilish.

Классификация сложных составных структур в узбекском языке

Тохтаева Сарвиноз Шерали гызы

Термезский государственный университет, студент

Аннотация. Целью данной статьи является системный анализ языковой структуры сложных структурных соединений в узбекском языке. В частности, изучаются синтаксическая структура, грамматические формы связи, семантические признаки и функциональные функции этих соединений в предложении. Определены критерии классификации сложных структурных соединений и на примерах проиллюстрированы их цепные, централизирующие, управляющие, объединяющие и фокусирующие формы. Она может служить методической основой для выяснения места сложных соединений в синтаксической конструкции узбекского языка и их грамматического анализа.

Ключевые слова: сложное структурное соединение, синтаксическая структура, грамматическая связь, словосочетание, классификация, управляющий, объединяющий, фокусирующий, построение предложения, узбекская грамматика, лингвистический анализ, семантическая структура.

Classification of complex structures in the Uzbek language

Tokhtaeva Sarvinoz Sherali gyzy

Termez State University, student

Abstract. This article aims to systematically analyze the linguistic structure of complex structural compounds in the Uzbek language. In particular, the syntactic structure, grammatical connection forms, semantic features and functional functions of these compounds in a sentence are studied. The criteria for classifying complex structural compounds are determined and their chain, centralized, controlling, combining and focusing forms are illustrated on the basis of examples. It can serve as a methodological basis for clarifying the place of complex compounds in the syntactic construction of the Uzbek language and their grammatical analysis.

Keywords: complex structural compound, syntactic structure, grammatical connection, word combination, classification, controlling, combining, focusing, sentence construction, Uzbek grammar, linguistic analysis, semantic structure.

Kirish.

O‘zbek tili grammatik tuzilmasining asosiy komponentlaridan biri — bu so‘z birikmalaridir. So‘z birikmalari, ayniqsa, murakkab tuzilishga ega bo‘lganlari til tizimining sintaktik darajasida muhim rol o‘ynaydi. Chunki ular gap qurilishining tayanch birliklari sifatida fikrni izchil va aniq ifodalashda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Murakkab tuzilishli birikmalar ikki yoki undan ortiq so‘zdan tashkil topgan, semantik jihatdan yaxlit, lekin grammatik jihatdan mustaqil birliklar bo‘lib, ular gap tarkibida turli sintaktik funksiyalarni bajaradi.

Murakkab birikmalar tili obrazli, boy va ifodali qilish imkonini beradi. Jumladan, zamonaviy adabiy til va og‘zaki nutqda bunday birikmalar vositasida ko‘plab fikr va holatlarni aniqlik bilan yetkazish mumkin bo‘lmoqda. Shu bilan birga, o‘zbek tilshunosligida so‘z birikmalari haqida ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan bo‘lsa-da, aynan murakkab tuzilishli birikmalarni chuqur va tizimli o‘rganish, ularning tasnifi va funktsional ahamiyatini belgilash masalasi hanuz dolzarbligicha qolmoqda.

Tahlil va natijalar.

Tarkibiy tuzilishiga ko‘ra murakkab birikmalarni tasniflash

Murakkab tuzilishli birikmalarni tasniflashda ularning tarkibiy tuzilishi, ya’ni so‘zlar o‘rtasidagi ichki tuzilma va ularning joylashish tartibi muhim ahamiyat kasb etadi. Tarkibiy tuzilishga[1] ko‘ra murakkab birikmalar odatda zanjirli tuzilishli va markazlashgan (yadroli) tuzilishli turlarga ajratiladi. Bu ikki tur birikmalarning sintaktik va semantik xususiyatlarini aniqlashda asosiy mezon hisoblanadi.

1. Zanjirli tuzilishli birikmalar

Zanjirli (yoki chiziqli) tuzilishga ega bo'lgan murakkab birikmalarda har bir so'z o'zidan oldingi so'zga tobe bo'ladi va bu bog'lanishlar ketma-ket zanjir tarzida rivojlanadi. Ya'ni, har bir so'z boshqa bir so'zga grammatik yoki semantik jihatdan bog'liq bo'lib, birikma ichida o'zaro izchillik vujudga keladi. Bunday tuzilmalarda bosh so'zdan tortib eng oxirgi tobe so'zgacha uzviy bog'liqlik saqlanadi. Masalan: *“katta qora temir eshik”* — bu birikmada har bir so'z o'zidan keyingisiga tobe: *katta* → *qora*, *qora* → *temir*, *temir* → *eshik*. *“tez yurib ketayotgan odam”* — *tez* → *yurib* → *ketayotgan* → *odam*. Bunday birikmalar asosan aniqlovchi va hol vazifasida qatnashadi hamda gapga tasviriylik va aniqlik bag'ishlaydi.

2. Markazlashgan (yadroli) tuzilishli birikmalar

Markazlashgan tuzilishli murakkab birikmalarda esa barcha tobe so'zlar bitta asosiy — yadro so'zga bevosita bog'lanadi. Ya'ni, so'zlar zanjirli emas, balki yadro atrofida radial tarzda joylashadi. Bu turdagi tuzilmalar ko'p hollarda boshqaruv, qo'shilish yoki qaratuv yo'li bilan shakllanadi[2]. Masalan: *“oq libosli kelinchak”* birikmasida *oq*, *libosli* so'zlari mustaqil holda kelinchak so'ziga tobe. *“ko'k, sariq va yashil rangdagi sharlar”* — har uchta sifat bevosita sharlar so'ziga bog'langan. Bu turdagi tuzilmalar sintaktik jihatdan soddaroq ko'rinadi, lekin semantik jihatdan murakkab va ifodali bo'lishi mumkin. Ayniqsa, bir yadroli ko'p aniqlovchili birikmalar matn stilistikasida ko'p uchraydi.

Zanjirli tuzilmalarda fikr bosqichma-bosqich rivojlanadi, har bir so'z o'zidan oldingi bilan semantik jihatdan bog'langan bo'ladi. Markazlashgan tuzilmalarda esa barcha so'zlar yagona semantik markazga yo'naltirilgan bo'ladi[3]. Bu ikki tur o'zbek tili sintaksisida alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularning o'rganilishi til birliklarining strukturaviy qurilishini chuqur anglashga xizmat qiladi.

Bog'lanish usuliga ko'ra murakkab birikmalarni tasniflash

Murakkab tuzilishli birikmalarni tahlil qilishda bog'lanish usuli eng muhim sintaktik mezonlardan biridir. Bu mezon asosida birikmani tashkil etuvchi so'zlarning qanday grammatik va semantik vositalar bilan o'zaro bog'langanligi aniqlanadi. Bog'lanish usuliga ko'ra murakkab birikmalar odatda boshqaruvli, qo'shilishli va qaratuvli turlarga ajratiladi. Har bir tur o'ziga xos sintaktik aloqani ifodalaydi hamda gap tuzilmasida muhim vazifalarni bajaradi.

1. Boshqaruvli birikmalar

Boshqaruv usuli birikmalar orasida eng barqaror va muntazam bog'lanish turidir. Bunda bosh so'z (odatda fe'l) o'ziga tobe bo'lgan so'zning qaysi holda kelishini belgilaydi, ya'ni unga grammatik talab qo'yadi[4]. Tobe so'z bosh so'zning semantik va morfologik talabiga muvofiq ravishda hol, qaratqich, tushum, o'rin-payt yoki chiqish kabilarda keladi. Bu usul tilning boshqaruv xususiyatini ko'rsatadi. Masalan: *kitob o'qidi* (tushum hol), *do'stiga ishondi* (yo'nalish hol), *kechasi keldi* (o'rin-payt

hol). Bunday birikmalar sintaktik jihatdan qat'iy va aniq tuzilmaga ega bo'lib, asosan fe'l bilan boshqa mustaqil so'zlar o'rtasida yuzaga keladi.

2. *Qo'shilishli birikmalar*

Qo'shilish usulida tobe so'z bosh so'zga hech qanday grammatik hol o'zgartirmasdan bog'lanadi, ya'ni u holda emas, asosiy yoki boshlang'ich shaklida qo'llanadi. Bu turdagi birikmalarda bog'lanish semantik yaqinlik yoki muvofiqlik asosida yuzaga keladi. So'zlar orasida grammatik belgi vositasidan ko'ra, mazmuniy bog'liqlik asosiy rol o'ynaydi. Masalan: *yaxshi inson* (sifat + ot), *tez yordam* (ravish + ot), *yuqori daraja* (sifat + ot). Qo'shilishli birikmalar asosan aniqlovchi vazifasida ishlaydi, chunki tobe so'z bosh so'zga belgi, sifat yoki daraja kiritadi.

3. *Qaratuvli birikmalar*

Qaratuv usulida bosh va tobe so'zlar qaratqich (egalik) munosabatida bo'ladi. Bu holatda tobe so'z ko'pincha qaratqich yoki egalik affikslariga ega bo'ladi va bosh so'z bilan aniqlovchi-aniqlanuvchi munosabatni tashkil etadi. Bunday birikmalarda egalik ifodasi aniq ko'rinadi.

Masalan: *do'stining uyi* (qaratqich + egalik), *o'qituvchining daftari*, *onamning qo'li*

Bu usulda murakkab birikmalar predmetlar orasidagi egalik, mansublik yoki nisbiy munosabatlarni ko'rsatadi va ular gapda aniqlovchi yoki ega sifatida ishlatiladi.

Bog'lanish usuli asosidagi tasnif murakkab birikmalar ichki sintaktik tuzilishini chuqur o'rganish imkonini beradi. Har bir usul turli grammatik vositalar orqali amalga oshadi va ularning nutqdagi vazifasi farqlanadi[5]. Shu bois, murakkab birikmalarning bu jihatlarini tahlil qilish nafaqat grammatik strukturalarni anglash, balki tilshunoslikning umumiy qonuniyatlarini o'rganish uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Sintaktik vazifasiga ko'ra murakkab birikmalarni tasniflash

Murakkab tuzilishli birikmalarni o'rganishda ularning gapdagi sintaktik vazifasi alohida o'rin tutadi. Ya'ni, birikma gapda qanday vazifani bajarayotgani — ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi yoki hol sifatida ishlatilishi — uni grammatik jihatdan tavsiflashda asosiy mezonlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Murakkab birikmalar gapda turli sintaktik rollarni bajarishi mumkin va ularning bu xususiyati tuzilmasi va semantik mazmuni bilan bevosita bog'liq.

1. Ega vazifasidagi murakkab birikmalar

Murakkab birikmalar ko'pincha gapning egasi sifatida ishlatiladi. Bunda birikma butunlay gapning subyektivi vazifasini bajaradi va odatda ot yoki otlashgan birlikdan tashkil topadi. Misollar: *Yuqori malakali mutaxassislar xorijda ham talabga ega*. *Sog'lom ovqatlanish qoidalari doimo e'tiborda bo'lishi kerak*. Bu holatda murakkab birikmalar bir butun sintaktik birlik sifatida ega bo'lib, gapning kim yoki nima haqidaligini bildiradi.

2. Kesim vazifasidagi murakkab birikmalar

Murakkab birikmalar ko‘p hollarda gapda kesim vazifasida ishtirok etmaydi, ammo otli birikmalar yoki fe‘l sifatidagi birikmalar ba‘zi holatlarda kesim bo‘lib kela oladi[6]. Bu ayniqsa bog‘lovchisiz gaplarda yoki izohli gap tuzilmalarda kuzatiladi. Misollar: Ularning maqsadi — *xalqaro miqyosda tanilish*. Yordamimiz shuki — *tezkor harakat qilish*. Kesim vazifasida kelgan murakkab birikmalar asosan izohli (nominal) gaplarda uchraydi.

3. To‘ldiruvchi vazifasidagi murakkab birikmalar

Murakkab birikmalar gapda to‘ldiruvchi rolini o‘ynaganda, ular fe‘lga bog‘lanib, uning obykti sifatida ishtirok etadi. Bu holda birikmalar odatda tushum, qaratqich yoki yo‘nalish hol shakllarida keladi. Misollar: *Men yangi o‘quv dasturini o‘rganmoqdaman. Ular ilmiy-tadqiqot institutiga ariza topshirdilar*. To‘ldiruvchi vazifasidagi birikmalar gapga kengaytirilgan, aniq ma‘lumot kiritish imkonini beradi.

4. Aniqlovchi vazifasidagi murakkab birikmalar

Eng keng tarqalgan sintaktik vazifalardan biri bu aniqlovchi vazifasidir. Murakkab birikmalar bu holatda bosh otni turli belgilari, sifatleri, xossalari yoki egalik munosabatlari orqali aniqlaydi. Misollar: Zamonaviy texnologiyalarga asoslangan darsliklar o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi. O‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim vazifadir. Bu turdagi birikmalar gapni ma‘no jihatdan kengaytiradi, aniqlik va obrazlilik beradi.

5. Hol vazifasidagi murakkab birikmalar

Murakkab birikmalar gapda hol vazifasida ishtirok etganda, ular harakatning usuli, joyi, vaqti, sababi yoki maqsadini bildiradi. Bunday birikmalar ko‘pincha ravish, hol-at, vaqt yoki maqsad ko‘rinishida bo‘ladi[7]. Misollar: *Ular katta mas‘uliyat bilan ish olib borishdi. Biz darsdan so‘nggi mashg‘ulotlar davomida suhbatlashdik*. Hol vazifasidagi murakkab birikmalar gapda harakatga keng ma‘no beradi. Murakkab tuzilishli birikmalar gapda turli sintaktik rollarni bajaradi. Ularning sintaktik vazifasini aniqlash til birliklarining grammatik funktsiya va strukturaviy o‘rnini tushunishga xizmat qiladi. Har bir vazifa o‘ziga xos grammatik qurilishga ega bo‘lib, gap tuzilmasi va ma‘nosini aniqlashda muhim o‘rin tutadi.

Xulosa

Murakkab tuzilishli birikmalar o‘zbek tili sintaksisining muhim birliklaridan biri bo‘lib, ular gap tuzilmasining semantik va grammatik boyligini ta‘minlaydi. Tadqiqot davomida ushbu birikmalarning tarkibiy tuzilishi, bog‘lanish usullari va gapdagi sintaktik funksiyalari chuqur tahlil qilindi. Xususan, birikmalar zanjirli va markazlashgan turlarga ajratilib, ularning semantik uzviyligi va grammatik barqarorligi ochib berildi. Shuningdek, boshqaruv, qo‘shilish va qaratuv kabi bog‘lanish usullarining o‘ziga xos xususiyatlari misollar asosida yoritildi. Sintaktik

funksiyasi nuqtayi nazaridan esa, murakkab tuzilishli birikmalar gapda ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi va hol kabi turli rollarda ishtirok etib, fikrning aniq, lo'nda va ta'sirchan ifodalanishiga xizmat qilishi aniqladi. Ushbu holat ularning nafaqat grammatik jihatdan, balki stilistik va funksional nuqtayi nazardan ham muhimligini tasdiqlaydi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, murakkab tuzilishli birikmalarni chuqur tahlil qilish va tasniflash o'zbek tilining ichki grammatik tizimini chuqurroq anglashga, ularni o'qitish, tarjima qilish hamda nutq madaniyatini yuksaltirishda samarali metodik asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matjonova G'. O'zbek tilining zamonaviy sintaksisi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
2. G'aniyeva M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. – Toshkent: Fan, 2003.
3. Sirojiddinov S. So'z birikmalari va gap. – Toshkent: O'qituvchi, 1984.
4. Karimov N. So'z birikmasi va uning o'ziga xos xususiyatlari. // Filologiya masalalari, 2008, №2.
5. To'xtaboyev N. O'zbek tilida murakkab birliklar sintaksisi. – Termiz: TDPI nashriyoti, 2018.
6. Mamatov N. Hozirgi o'zbek tilining nazariy grammatikasi. – Qarshi, 2015.
7. Rasulova D. O'zbek tilining semantik sintaksisi. – Toshkent: Fan, 2011.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
